

Abschlussbericht

über die erzielten Arbeitsergebnisse des Projektes „Moravians@Sea 2.0“

Abbildung 1: Ausschnitt der Startseite des Portals Moravians at Sea.

Das Ziel des durch das BMBF-Datenkompetenzzentrum HERMES¹ geförderten Forschungsprojekts bestand in der inhaltlichen Erweiterung, technischen Konsolidierung und langzeitfähigen FAIR Data-Ausrichtung des Online-Portals Moravians@Sea². Dabei handelt es sich um eine Plattform zur Publikation und raumzeitlichen Visualisierung von Berichten zu den transatlantischen Seereisen der Herrnhuter Brüdergemeine während des 18. Jahrhunderts. Das Portal ist als ein Metaportal konzipiert, das eigene und externe Forschungsdaten zusammenführt und ausschließlich bereits existierende Tools Dritter integriert. Es bildet ein Modul eines transatlantischen, kooperativen Storytelling-Vorhabens zur digitalen Verschränkung des umfangreichen Quellenmaterials der Herrnhuter Brüdergemeine.³ Die während der 6-monatigen Projektlaufzeit erzielten Arbeitsergebnisse werden im Folgenden näher erläutert:

1. Raumzeitliche Visualisierung und sukzessive Onlinestellung drei weiterer Reiseberichte

Vor Beginn des Forschungsprojekts umfasste das Portal die Reiseberichte der Jahre 1746, 1752 und 1761. Diese wurden um drei weitere Tagebücher zu den Seereisen der Jahre 1742⁴, 1749⁵ und 1753⁶ ergänzt. Dafür wurden diese semiautomatisiert von HTML in XML-TEI konvertiert, mit weiteren Informationen angereichert und in die Plattform integriert. Dadurch werden nun insgesamt sechs Berichte auf frühneuzeitlichen Karten visualisiert und volltextlich wiedergegeben. Im Zuge der Onlinestellung der drei weiteren haben auch Optimierungen an der Präsentation der bisherigen Reiseberichte im Sinne eines einheitlichen Auftritts aller Tagebücher stattgefunden (s.u.). Darüber hinaus konnte bereits die TEI-Konvertierung einer weiteren Reise (1757) für deren baldige Onlinestellung erfolgen.

2. XML/TEI-Transformation der Forschungsdaten und deren redundante Publikation in einem persistenten Datenrepositorium

Bis zum Beginn des Forschungsprojekts lagen die bisherigen Reiseberichte der Plattform lediglich als HTML-Repräsentationen vor. Deshalb wurden sie im Sinne ihrer langfristigen Verfügbarkeit zunächst nach den TEI-Richtlinien des Basisformats des Deutschen Textarchivs (DTABf⁷) ausgezeichnet und anschließend mittels XSLT-Skripten zu XHTML-Dateien transformiert. Neben der Onlinestellung dieser XHTML-Dateien auf der Plattform wurden alle Berichte in ihrer TEI-Repräsentation in persistenter Form auf Zenodo publiziert.⁸ Die Auszeichnung im DTABf erlaubt zudem unter anderem die zukünftige Integration der Reiseberichte in Text+-Ressourcen wie bspw. dem Deutschen Textarchiv und dem DWDS sowie deren Analyse mit linguistischen Text+-Tools.

3. Refaktorisierung und Statifizierung des Codes zur Erhöhung der Langzeitverfügbarkeit und Performance

Das Backend der Plattform hat eine umfassende Überarbeitung erfahren. Dazu gehört insbesondere die Automatisierung der Erzeugung ausschließlich statischer Webseiten der Plattform. Die bisher manuell erstellten HTML-Dateien werden nun als XHTML-Dateien vollautomatisch aus den TEI-Dateien generiert. Das CSS zur Gestaltung der Plattform wurde vollständig ausgelagert, ein leichtgewichtiges CSS-Framework (pure.css⁹) integriert, auf jeder Subseite wiederkehrende Bestandteile wie Header, Footer und Navigationsmenü ausgelagert sowie der JavaScript-Code für dynamische Funktionalitäten vereinfacht und stabilisiert. In Zukunft können damit weitere TEI-kodierte Herrnhuter Reiseberichte mit in der Regel nur sehr geringem Anpassungsaufwand der XSLT-Skripte für die Onlinestellung auf der Plattform automatisiert transformiert und publiziert werden. Das vereinfacht die Zusammenarbeit mit Citizen Scientists enorm, da diese sich ausschließlich auf die Transkription und Auszeichnung mit dem hervorragend dokumentierten DTABf-Dialekt konzentrieren können. Die Veröffentlichung eines Reiseberichts erfolgt durch einen einfachen Upload der XHTML-Datei in das Github-Repository¹⁰ des Projekts. Aus diesem wird mit Github Pages die Moravian@Sea-Website vollautomatisiert erzeugt.

Wichtige Orientierung bei der Refaktorisierung der Plattform boten die Empfehlungen des Endingsprojektes zur Schaffung langlebiger digitaler Projekte¹¹ und Minimal Computing-Prinzipien in Form des Toolkits der Digital Humanities Climate Coalition (DHCC)¹². Durch deren Berücksichtigung konnte nicht nur die Wahrscheinlichkeit des langfristigen Funktionierens der Plattform deutlich erhöht, sondern auch der Energieverbrauch des Projektes signifikant reduziert werden. Dieses mit dem Stichwort „Greening DH“ oder „Green IT“ bezeichnete ökologische Anliegen bildet einen zentralen Baustein bei der Erstellung langlebiger digitaler Projekte. Zu den konkreten Maßnahmen gehörten unter anderem:

- die Nutzung moderner energiesparender Bildformate, vor allem .webp, mit dem Ergebnis einer Verkleinerungen der Dateien um bis zu 90%
- das Laden von Inhalten erst bei Bedarf (*lazy load*)
- die Nutzung von System Fonts statt eigenem Webseitenfont
- die Implementierung eines minimalistischen CSS-Frameworks (pure.css)
- die Implementierung des leichtgewichtigen, CO₂-armen und Privacy First Analytic Tools Cabin¹³
- die Erzeugung statischer Webseiten und die Nutzung einer darauf aufbauenden statischen clientseitigen Such-Engine
- die transparente Angabe des CO₂-Verbrauchs der Plattform durch die Integration eines CO₂-Badges¹⁴ im Footer jeder Seite und damit eine avisierte Schaffung eines Bewusstseins für den ökologischen Fußabdruck des Projektes

4. Integration einer leichtgewichtigen Suche

Ein zentrales Aufgabenpaket bestand in der Implementierung einer leichtgewichtigen, performanten, energiesparenden und customisierbaren Such-Engine. Hierbei wurde sich für die von Martin Holmes und Joey Takeda seit 2019 entwickelte staticSearch¹⁵ entschieden. Diese operiert vollständig ohne Backend auf ausschließlich statischen XHTML-Seiten und JSON-Dateien und wird unter Nutzung der etablierten X- und Webtechnologien XML, XSLT, CSS und JavaScript eingerichtet bzw. ausgeführt. Damit funktioniert sie (auch auf großen Datenmengen¹⁶) sehr schnell, sehr energiesparend und wartungsarm, was eine hohe Langlebigkeit erwarten lässt. Alternative Such-Engines wie bspw. elasticlunr, lunr.js oder tinysearch schieden aus unterschiedlichen Gründen, die diesen Longevity-Zielen zuwiderliefen, aus.

5. Erweiterung des Portals um auditiven und inhaltlichen Quellenzugang

In experimentell-explorativer Weise wurde die Plattform um einen auditiven Quellenzugang erweitert. Die Seereise des Jahres 1752 umfasst eine mit der KI-basierten Text-to-Speech-Software ElevenLabs¹⁷ erzeugte Lesung des Reisetagebuchs. Anhand dieses aktuell noch selten anzutreffenden Quellenzugangs können nicht nur Potenziale auditiver Erschließungen von historischen Quellen für breitere Zielgruppen, sondern auch

das Für und Wider des ressourcenintensiven Einsatzes von KI in Digital Humanities-Projekten und insbesondere Digitalen Editionen erprobt und diskutiert werden.

Zudem wurde die Startseite um einen Bereich ergänzt, in dem ausgewählte Tagebucheinträge präsentiert werden, um insbesondere jenen Nutzer:innen den Zugang zu den Inhalten zu erleichtern, die das Projekt noch nicht kennen.

6. Vorbereitung der Migration des Portals in eine dauerhaft verfügbare digitale Infrastruktur (bspw. Datenzentrum oder GLAM-Einrichtung)

Da der Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte der Universität Jena, an dem das Projekt bisher angesiedelt war¹⁸, ab 2026 nicht erneut besetzt wird, und damit auch die zukünftige Erreichbarkeit der Plattform unter der bisherigen URL¹⁹ nicht länger gesichert war, wurden alle Daten nach Github migriert und eine eigene Domain registriert, unter der die Plattform nun erreichbar ist.²⁰ Ein Redirect von alter auf neue URL sichert den kontinuierlichen Zugriff der Plattform auch für die bisherigen Nutzer:innen. Für die Übergabe der Daten an ein geisteswissenschaftliches Datenzentrum zum langfristigen und (für das derzeit ehrenamtlich umgesetzte Projekt) kostenneutralen Hosting fehlen leider noch die dafür erforderlichen Services. Derartige Angebote werden vom Verfasser als ein Ergebnis der geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien erhofft. Sobald es entsprechende Optionen gibt, können alle Programmdateien und Forschungsdaten aufgrund der im hiesigen Forschungsprojekt erfolgten Weichenstellungen an einen DH-Hoster für ein auch zukünftig ausgesprochen wartungsarmes Hosting übergeben werden, um die Nutzbarkeit der Plattform auch durch zukünftige Generationen zu sichern.

Ich danke dem BMBF-Datenkompetenzzentrum HERMES für die Möglichkeit zur Umsetzung der oben beschriebenen Ziele und Aufgaben. Auf deren Basis kann das Portal zukünftig um viele weitere, für die interessierte Öffentlichkeit und Forschung langfristig verfügbare Herrnhuter Reisberichte anwachsen. Dem IEG Mainz danke ich für die hervorragende Betreuung während des Forschungsprojektes.

Martin Prell, April 2025

¹ Vgl. <https://hermes-hub.de>.

² Vgl. <https://www.moravians-at-sea.de>.

³ Vgl. ausführlicher zum Projekt <https://www.moravians-at-sea.de/einleitung.html> sowie Martin Prell: Moravians@Sea: A Website for Exploring and Experiencing Moravian Sea Voyages of the Eighteenth Century, in: Journal of Moravian History 22/2 (2022), S. 178-186.

⁴ Vgl. <https://www.moravians-at-sea.de/1742.html>.

⁵ Vgl. <https://www.moravians-at-sea.de/1749.html>.

⁶ Vgl. <https://www.moravians-at-sea.de/1753.html>.

⁷ Vgl. <https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat>.

⁸ Vgl. <https://zenodo.org/records/14066286>.

⁹ Vgl. <https://pure-css.github.io>.

¹⁰ Vgl. <https://github.com/mprell/moravians-at-sea-Prod>.

¹¹ Vgl. <https://endings.uvic.ca/principles.html>.

¹² Vgl. <https://sas-dhrh.github.io/dhcc-toolkit>. Vgl. zum Minimal Computing insbesondere auch <https://go-dh.github.io/mincomp/thoughts/2016/10/02/minimal-definitions>.

¹³ Vgl. <https://withcabin.com>.

¹⁴ Vgl. <https://www.websitecarbon.com>.

¹⁵ Vgl. <https://github.com/projectEndings/staticSearch>.

¹⁶ Vgl. zur Performance der staticSearch bspw. <https://www.balisage.net/Proceedings/vol27/html/Takeda01/Balisage-Vol27-Takeda01.html#statistics>.

¹⁷ Vgl. <https://elevenlabs.io>.

¹⁸ Vgl. <https://www.gw.uni-jena.de/9520/moravians-at-sea>.

¹⁹ Vgl. www.moravians-at-sea.uni-jena.de.

²⁰ Vgl. Endnote 1.